

**SELF—KNOWLEDGE - THE CONNECTION BETWEEN
MEMORY AND HISTORY**

Tokhiriyon Abdullokhi Sheralizoda,

candidate of Historical Sciences, Associate Professor
of the Department of “Educational Technologies”
National University of Uzbekistan (Tashkent)

Annotation. The article examines the problem of self-awareness from the point of view of composition as a link between historical memory and historical knowledge. According to the author, in the process of self-discovery, the factors of memory and history play a key role for a person, since they are the tools that provide the basis for full-fledged self-knowledge.

Keywords: self-knowledge, memory, historical memory, history, historical knowledge.

САМОПОЗНАНИЕ — СВЯЗЬ ПАМЯТИ И ИСТОРИИ

Тохириён Абдуллохи Шерализода,

кандидат исторических наук, доцент
кафедры “Образовательные технологии”

Национального университета Узбекистана (Ташкент)

Аннотация. В статье рассматривается проблема самопознания с точки зрения композиции как связующее звено между исторической памятью и историческим знанием. По мнению автора, в процессе самопознания ключевую роль для человека играют факторы памяти и истории, поскольку именно они являются инструментами, обеспечивающими основу для полноценного самопознания.

Ключевые слова: самопознание, память, историческая память, история, исторические знания.

ХУДШИНОСӢ — ПАЙВАНДИ ХОТИРА ВА ТАЪРИХ

Тоҳириён Абдуллоҳи Шерализода,

номзади илмҳои таърих, дотсенти

кафедраи “Технологияҳои таълим”-и

Донишгоҳи миллии Ўзбекистон (Тошканд)

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи худшиносӣ аз нигоҳи таркиб ҳамчун пайванди хотираи таърихӣ ва донишҳои таърихӣ матраҳ мегардад. Ба ақидаи муаллиф, дар ҷараёни шинохти худ, барои шахс омилҳои хотира ва таърих нақши калидӣ мебозанд, чунки онҳо маҳз воситаҳои ҳастанд, ки заминаи худшиносиро мукамал фароҳам месозанд.

Калидвожаҳо: худшиносӣ, хотира, хотираи таърихӣ, таърих, донишҳои таърихӣ.

Сарсухан. Мафҳуми худшиносӣ, яке аз масъалаҳои калидии андешаи фалсафӣ, иҷтимоӣ ва равшаншиносӣ буда, дар таърихи фикри башарӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Худшиносӣ ҳамчун пояи асосии ташаккули шахсияти инсон ва шуури миллии як миллат, дар марҳалаҳои таърихӣ аҳамияти бузург дорад. Ҳар як миллат, ҳар як шахсият, барои дарки ҷойгоҳи худ дар ҷаҳон ниёз ба донишҳои гузаштаи хеш ва дар заминаи он ба шинохти худ дорад. Дар замони муосир, ки ҷаҳонишавӣ ва тағйироти сиёсӣ фарҳангӣ ба ҳаёти инсон таъсири амиқ мерасонад, зарурати бознигарии масъалаи худшиносӣ, хусусан дар робита бо хотира ва таърих, беш аз ҳар вақти дигар эҳсос мешавад. Дар раванди шинохти худ, хотира ва таърих нақши калидӣ мебозанд, зеро онҳо воситаҳои ҳастанд, ки заминаи худшиносиро фароҳам

месозанд. Мақолаи мазкур ба таҳлили мухтасари робитаи мутақобилаи худшиносӣ, хотираи таърихӣ ва дарки таърихӣ равона шуда, бар асоси манбаъҳои илмӣ ва намунаҳои мушаххас таҳия шудааст.

Худшиносӣ чист? Худшиносӣ (яъне шинохти шахс ё миллат аз хештан) мафҳуми фалсафӣ, иҷтимоӣ ва равоншиносӣ дошта, маънии дарки шахс аз мавқеъ, арзишҳо, таърих ва рисолати худ дар ҷомеа мебошад. Дар сатҳи фардӣ, худшиносӣ маънои дарк кардани қобилиятҳо, ниёзҳо ва ҳувияти шахсро дорад, яъне чунин худшиносӣ равандест, ки шахс тавассути таҷриба, омӯзиш ва муҳити атроф “ман”-и худро дарк мекунад.

Дар сатҳи миллӣ, ин мафҳум бештар ба шинохти фарҳанг, таърих, забон ва арзишҳои миллӣ иртибот дорад. Ба ибораи дигар, дар сатҳи иҷтимоӣ, худшиносӣ ба маънии дарки ҳувияти миллӣ, фарҳангӣ ва таърихии ҷомеа мебошад (Erikson, 1968).

Худшиносӣ дар таърихи фалсафа, аз даврони қадим то асри муосир, як мафҳуми марказӣ ба шумор меравад. Ҳанӯз Суқрот ҳикмати инсонро дар ибораи “Худро бишнос!” (γνῶθι σεαυτόν) ифода карда буд. Дар фалсафаи муосир худшиносӣ ба маънии худфаҳмӣ, шинохти ҳувият ва дарки ҷойгоҳи шахс ё гурӯҳ дар муҳити иҷтимоиву таърихӣ истифода мешавад (Taylor, 1992). Аз назари равоншиносӣ, худшиносӣ раванди тадриҷест, ки дар он шахс тавассути таҷриба, мушоҳида ва омӯзиш дарк мекунад, ки ӯ кист ва дар ҷомеа чӣ ҷойгоҳе дорад.

Хотира ҳамчун пояи худшиносӣ чӣ маъно дорад? Хотира – на танҳо маҳфуз доштани рӯйдодҳои гузашта аст, балки он механизми маънавиест, ки тавассути он шахс ё миллат тавони фарқ кардани “ман”-и гузашта, ҳозира ва ояндаро пайдо мекунад. Хотираҳои шахсӣ, аз кӯдакӣ то синни болиғӣ, таҷрибаи ҳаётии шахсро ташкил медиҳанд. Маҳз ҳамин хотираҳо ба шинохти хештан, офариниши қолиби худбаҳодихӣ ва ҳувият таъсири бевосита мерасонанд. Тадқиқоти равоншиносон нишон додаанд, ки шахсони дорои

хотираи қавии шахсӣ бештар ба худбаҳодиҳии устувор ва худшиносии амик муваффақ мегарданд (Conway & Pleydell-Pearce, 2000)

Дар сатҳи ҷамъиятӣ, хотираи таърихӣ як миллат, ки дар фарҳанг, адабиёт, анъана ва ёдгориҳо таҷассум ёфтааст, боиси ташаккули худшиносии миллӣ мегардад. Масалан, дар кишварҳои пасошӯравӣ эҳёи хотираи таърихӣ яке аз воситаҳои муҳими таҷдид ва бозсозии ҳувияти миллӣ буд. Хотира ҳамчун пояи тафаккур ва шинохти шахсият дар илмҳои гуногун, аз ҷумла равоншиносӣ, таърих ва фалсафа мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Аз нигоҳи Морис Ҳалбвакс (Halbwachs, 1992), хотираи ҷамъиятӣ (collective memory) на танҳо таҷрибаи гузаштара ҳифз мекунад, балки ҳувияти гурӯҳиро низ ташаккул медиҳад. Ин хотираи гурӯҳӣ дар маросимҳо, рамзҳо ва нақлҳои таърихӣ таҷассум меёбад ва заминаи худшиносии миллӣ мегардад.

Таърих чун омили ташаккули худшиносӣ чӣ нақш дорад? Таърих ин на танҳо маҷмӯи ҳавадису рӯйдодҳо, балки ҷараёни маънавии офаридани образи маъноӣ гузашта аст. Шумораи зиёди муҳаққиқон таърихро ҳамчун “пойгоҳи ҳувият” арзёбӣ мекунанд (Anderson, 1983). Бидуни донишҳои таърих, инсон ё ҷомеа аз решаҳои худ ҷудо мешавад. Таърих мисли хати пайвастанданда аст миёни гузашта, ҳозир ва оянда.

Тавассути шиносӣ бо шахсиятҳо ва рӯйдодҳои таърихӣ, миллат дарк мекунад, ки дар кучо қарор дорад ва ба кучо меравад. Масалан, нақши қаҳрамонон, уламои динӣ, адибон ва сиёсатмадорони бузург дар худшиносии миллӣ беназир аст. Онҳо ҳамчун рамзҳо ва намунаҳои пайравӣ дар шуури ҷамъиятӣ нақш мегиранд (Smith, 1991).

Омӯзиши таърих барои худшиносӣ аз ду ҷиҳат аҳамият дорад:

Якум ин, ки барои муайян кардани решаҳо. Тавассути таърих инсон дарк мекунад, ки ӯ аз кучо меояд, кадом наслҳо ва халқҳо дар ташаккули ӯ саҳм гузоштаанд.

Дуюм, барои офаридани намунаҳо ва идеалҳои тарбия. Таърих шахсро дар доираи замони бо қаҳрамонон, устодон ва шахсиятҳои шинос мекунад, ки метавонанд ҳамчун намунаҳои ибрат хизмат кунанд.

Миллатҳои, ки таърихи худро намедонанд ё онро фаромӯш мекунад, ба осони зери таъсири дигарон қарор мегиранд ва хувияти худро аз даст медиҳанд. Таърих воситаи ҳимояи шахсияти миллӣ ва арзишҳои маънавият.

Пайванди хотира ва таърих дар худшиносии миллӣ. Хотира ва таърих бо ҳамдигар зич алоқаманданд. Хотираи таърихӣ воситаи табдил додани гузаштаи воқеӣ ба хислати маънавии миллат мебошад. Яъне рӯйдодҳои таърихӣ тавассути хотираи иҷтимоӣ маъно меёбанд ва ба унсурҳои хувият табдил меёбанд. Масалан, таҷлили ҷашнҳои миллӣ, ёдбуди шахсиятҳои таърихӣ ва нақлҳои мардумӣ ҳама дар сохтани худшиносӣ нақши муҳим мебозанд (Assmann, 2011).

Хотираи шахсӣ – таҷрибаи инфиродӣ аст, дар ҳоле ки таърих – таҷрибаи ҷамъиятӣ. Вақте ки шахс хотираи шахсии худро бо таърихи миллии худ мепайвандад, заминаи худшиносии устуворро пайдо мекунад. Чунончӣ, дар ҷомеаи мардуми Осиёи Марказӣ таҷлили рӯзҳои таърихӣ чун Наврӯз, рӯзи истиқлолияти Ватан, ёдкарди шахсиятҳои чун Ибни Сино, Рӯдакӣ, Навоӣ, Ҷомӣ, Абай ва дигарон танҳо як маросим нест, балки василаи зинда нигоҳ доштани хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ мебошад.

Гум кардани хотира ва таърих чӣ хатархоро ба бор меорад? Агар хотира ва таърих фаромӯш шаванд, решаи раванди худшиносӣ суст мегардад. Ин боиси зоҳиран манфиатдор будани фарҳангҳои бегона, носипосӣ нисбат ба арзишҳои миллӣ ва ҳатто инкори хувият мегардад. Дар ҷаҳони муосир, ки фарҳангҳои гуногун бо суръати баланд паҳн мешаванд, муҳофизати хувияти миллӣ бештар аз ҳарвақта зарур шудааст. Бахусус, ки таъсири ҷаҳонишавӣ ва иттилооти бегона ба ҷавонон зиёд шудааст, эҳёи хотираи таърихӣ ва

густариши маърифати таърихӣ василаи муҳими тарбияи худшиносии солим маҳсуб мешавад.

Фаромӯшии хотираи таърихӣ ва беъътиной ба таърих метавонад боиси гум шудани хувият гардад.. Чомеае, ки таърихи худро наметавонад, ба осонӣ зери таъсири арзишҳои бегона қарор мегирад (Ваuman, 2000). Бинобар ин, таълими таърих, густариши маърифати фарҳангӣ ва таҳкими хотираи ҷамъиятӣ бояд як қисми муҳими сиёсати фарҳангии давлатҳо бошад.

Хулоса. Худшиносӣ ҳамчун пояи шахсият ва миллат, бидуни пайванди амиқ бо хотира ва таърих вучуд дошта наметавонад. Таърих ба инсон реша ва маъно медиҳад, хотира ба таҷриба ва эҳсосот шакл мебахшад ва ҳарду якҷоя пояи худшиносии шахсӣ ва миллӣ мебошанд. Барои ҷомеаи, ки дорои таърихи қадим ва фарҳанги бой аст, арҷгузори ба гузашта, зинда нигоҳ доштани хотираҳои таърихӣ ва таҳкими худшиносӣ вазифаи ҳар як фард ва муассисаи иҷтимоӣ мебошад. Танҳо дар асоси шинохти хеш метавон миллате созанда, муттаҳид ва дорои ҳадафҳои ояндадор бунёд кард.

Хотира, ин воситаи эҳсос ва таҷрибаи шахсист, таърих бошад, маънии мантиқӣ ва маънавии ҳаёт аст. Танҳо дар заминаи пайванди ин ду унсур, худшиносии шахсӣ ва миллӣ мустаҳкам мегардад. Барои давлатҳои соҳибистқлоли Осиё Марказӣ, ки дорои таърихи пурифтихор ва фарҳанги бой ҳастанд, эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносӣ на танҳо зарурат, балки кафолати рушди устувор ва муттаҳидсозии халқу миллат мебошад.

МАНОБЕЪ (ИСТИНОДҲО):

1. Anderson B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
2. Assmann J. (2011). Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge University Press.

3. Bauman Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
4. Conway M.A., & Pleydell-Pearce C.W. (2000). “The construction of autobiographical memories in the self-memory system.” *Psychological Review*, 107(2), 261–288.
5. Erikson E.H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. Norton.
6. Halbwachs M. (1992). *On Collective Memory*. University of Chicago Press.
7. Smith A.D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
8. Taylor C. (1992). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press.